

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

shuningdek olib yurish uchun qulaylik jihatlariga alohida etibor berib kelinmoqda. Geodezik asboblarni ishlab chiqaruvchi firmalar ham juda ko‘p bo‘lib ularning ichidan sifatli va chidamlisini tanlash va uzoq muddat xizmat qilishi uchun to‘g‘ri firma tanlash va ushbu firmalarni sohaga oid boshqa o‘qiborlarini ham ko‘pib chiqsh maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Panaev S.S. “Injenerlik geodeziyasi fanidan o‘quv-uslubiy majmua” Urganch – 2020
2. Toshpo‘latov Sarvar Anvarovich, Islomov O‘tkir Pirmetovich, Inamov Aziz Nizamovich, Pardaboev Anvar Pardaboevich. “Zamonaviy geodezik asboblarni” Darslik, Toshkent-2020
3. Мубораков Хамид, Охунов Зиё Дадожонович, Хайитов Холмурод Жамардович, Рўзиев Азизжон Савриддинович, Якубов Гайрат Заитович. “Геодезия фанидан дарслик” Тошкент-2020
4. Карабаева Т.М., Гофиров А.Ж. Обследование и картографирование земельных ресурсов с использованием ГИС технологии - Международный научный сельскохозяйственный журнал. 2019. №1. С. 47-49.
5. G‘ofirov A. J., Qulmirzayev Q.J. (2024). Aholi yashash joylarini hududiy kengayishini gis texnologiyasi asosida kartalashtirish (Jizzax shahar Bunyodkor MFY misolida). Science and innovation, 3(Special Issue 53), 245-251.

UDK: 634.2.632.4

DO‘LANA O‘SIMLIGIDA KALMARAZ KASALLIGIGA QARSHI QO‘LLANILGAN FUGITSIDLARNING BIOLOGIK SAMARADORLIGI

Islomov Ramziddinxon Nizom o‘g‘li

Toshkent davlat agrar universiteti I bosqich magistranti ,

E-mail: ramziddinxoni@gmail.com

Suyunova Gulnora Begaliyevna

O‘simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti mustaqil tadqiqotchisi

E-mail: g.suyunova1985.@gmail.com

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНГИЦИДОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОТИВ БОЛЕЗНИ ПАРШИ У РАСТЕНИЯ БОЯРЫШНИКА

Исломов Рамзиддинхон Низом угли

Магистрант 1-го курса Ташкентского государственного аграрного университета

Сюнова Гульнора Бегалиевна

Независимый исследователь Научно-исследовательского института карантина и защиты растений

**BIOLOGICAL EFFECTIVENESS OF FUNGICIDES USED AGAINST SCAB DISEASE IN
HAWTHORN PLANTS**

Islamov Ramziddinkhan Nizom ugli

First-year Master's student at Tashkent State Agrarian University

Syunova Gulnora Begaliyeva

Independent Researcher at the Research Institute of Plant Quarantine and Protection

Annotatsiya: Ushbu maqolada do‘lana o‘simligida zarar keltiradigan kalmaraz kasalligiga qarshi turli fungitsidlarning biologik samaradorligini aniqlash bo‘yicha tadqiqot natijalari yoritilgan. Tadqiqotlarda kalmaraz kasalligiga qarshi kurashda Star Top 32,5% sus.k. (0,5 l/ga), Miravis Duo 200 k.s. (0,75% l/ga), Best Captan 50% n.kuk. (2,0-3,0 kg/ga), Luna ekspiriens 40% sus.k. (0,75-1,0 l/ga) va Xorus (0,3-0,4 l/ga) fungitsidlari yuqori samaradorlik qayd etilgan, fungitsidlarning biologik samaradorligi barglarda 86,3-92,3%, mevalarda 87,6-93,2% gacha yetganligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: kalmaraz, do‘lana, biologik samaradorlik, zamburug‘, zararlanish, kasallik rivoji.

Аннотация: В данной статье представлены результаты исследований по определению биологической эффективности различных фунгицидов против парши на боярышнике. В исследованиях для борьбы с паршой фунгициды Star Top 32,5% сус.к. (0,5 л/га), Miravis Duo 200 к.с. (0,75% л/га), Best Captan 50% с.п. (2,0-3,0 кг/га), Luna Experience 40% к.с. (0,75-1,0 л/га) и Хорус (0,3-0,4 л/га) показали высокую эффективность. Биологическая эффективность фунгицидов составила 86,3-92,3% на листьях и 87,6-93,2% на плодах. (0,75% л/га), Best Captan 50% с.п. (2,0-3,0 кг/га), Луна экспериенс 40% к.с.

Ключевые слова: парша, боярышник, биологическая эффективность, гриб, поражение, развитие болезни.

Abstract: This article presents the results of research on determining the biological effectiveness of various fungicides against scab on hawthorn. In the studies, the fungicides Star Top 32.5% suspension concentrate (0.5 l/ha), Miravis Duo 200 suspension concentrate (0.75 l/ha), Best Captan 50% wettable powder (2.0-3.0 kg/ha), Luna Experience 40% suspension concentrate (0.75-1.0 l/ha), and Chorus (0.3-0.4 l/ha) demonstrated high effectiveness in controlling scab. The biological effectiveness of the fungicides ranged from 86.3-92.3% on leaves and 87.6-93.2% on fruits. (0.75 l/ha), Best Captan 50% wettable powder (2.0-3.0 kg/ha), Luna Experience 40% suspension concentrate

Keywords: scab, hawthorn, biological effectiveness, fungus, infection, disease development.

Kirish. Do‘lana o‘simligi insoniyat tomonidan qadimdan yetishtirib kelinayotgan mevali daraxtlardan biri bo‘lib, bu turkumga mansub ekinlar orasida do‘lana mevalari shifobaxshligi bilan ajralib turadi. Do‘lana mevalari aromatik va boshqa biokimyoviy tarkibiy qismlarga ega qimmatli biologik faol moddalar bo‘lishi hamda yuqori ta‘m sifatlarini o‘zida mujassamlashtirganligi bilan oziq-ovqat ratsionida alohida o‘rin egallagan. Respublikamiz sharoitida yetishtirilayotgan do‘lananing ba‘zi turlarida inson salomatligi uchun muhim bo‘lgan B1, B2, PP, C va E vitaminlariga boy bo‘lib, ushbu moddalar

zamonaviy tibbiyot va xalq tabobatda ko‘p qo‘llaniladi [8].

Do‘lana (*Crataegus sp.*) o‘simligi - Ra‘noguldoshlar oilasiga mansub daraxt bo‘lib, balandligi 6-10 metrgacha, tanasining yo‘g‘onligi 40-50 sm. gacha sershoxqismlardan iborat. Tabiatda do‘lananing 890 turi mavjud bo‘lib [3], shulardan 10 ta turi O‘zbekistonda keng tarqalgan. Do‘lananing manzarali va dorivor o‘simlik sifatida qadrlanadigan, bo‘riko‘z do‘lana, sariq do‘lana, qizil do‘lana kabi turlari ham mavjud.

Do‘lana o‘simligining o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ko‘p jihatdan tashqi muhitning turli xil omillariga bog‘liq bo‘lib,

ayniqsa, iqlim, tuproq va fitopatogen organizmlar uning o‘shiga hamda rivojlanishiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Bunday tashqi ta‘sirlar o‘simlik rivojlanishining har xil davrlarida (ko‘chatlik, hosil berish, yetuklik) o‘sh va tinim fazalarida hamda yil davomida (bahor, yoz, qish, kuz) turlicha bo‘ladi. Shuningdek, do‘lana o‘simligini o‘z vaqtida oziqlantirish, parvarishlash, noqulay sharoitlarning oldini olish va zararli organizmlardan himoya qilish, ularning o‘sh rivojlanishi uchun qulay sharoit hisoblanadi [4].

Bugungi kunda do‘lana o‘simligini ko‘plab kasalliklar zarar yetkazib, birgina kalmaraz kasalligi tarqalishi va zarar keltirishi bo‘yicha asosiy patogen hisoblanadi. So‘ngi yillarda Markaziy Osiyo va Yevropa mintaqalarida hamda nisbiy namlik yuqori hududlarida, kasallik sezilarli darajada ortib bormoqda. Kalmaraz kasalligi qulay rivojlanish sharoitida do‘lana o‘simligining hosil sifatini buzilishiga hamda to‘liq nobud bo‘lishiga olib keladi. Kasallikning zarari natijasida o‘simlik barglari va generativ organlarning shikaslanishi, o‘simlikning zaif bo‘lib qolishi hamda qishga chidamliligi pasayishi kuzatiladi [7].

Do‘lana o‘simligida parsha kasalligini *Venturia inaequalis* zamburug‘i keltirib chiqaradi, u olma, yovvoyi olma, do‘lana, ryabina, fotiniya kabi o‘simliklarni ko‘p zararlaydi. Bu kasallik Oregon va Vashington shtatlaridagi Kaskad tog‘ tizmasining g‘arbida hamda Britaniyaning Kolumbiya qirg‘oq hududlarida keng tarqalgan. Bahorning nam va salqin ob-havo kasallikning rivojlanishiga qulay sharoit yaratadi. Fitopatogen kasallanib to‘kilgan barg qoldiqlarida qishlaydi. Barglardagi askosporalar bahorning nam ob-havo sharoitida hosil bo‘ladi. Shamol sporalarni yosh barglar va gullarga tarqatadi, bu esa birlamchi infeksiya manbaiga olib keladi. Infeksiyalanish natijasida konidialar paydo bo‘ladi va ular yomg‘ir tomchilari hamda shamol yordamida daraxtning yangi barg yoki meva yuzalariga tarqaladi. Sporalar o‘sh yangi zararlanishlarni keltirib chiqaradi. Vegetatsiya davomida konidialarning rivojlanishi va infeksiyaning tarqalishi hamda spora hosil qilishining bir necha sikllari kuzatilishi mumkin [6].

Kasallik bahorda nam ob-havoda tarqalib, dastlab barglarda kichik oqimtir dog‘lar paydo qiladi, keyinchalik suvga to‘yingan dog‘lar hosil qiladi. O‘simlik barglarida dog‘lar kattalashib, rangi o‘zgaradi, dastlab zaytun-yashil, keyin esa qora rangga kiradi. Natijada, zararlangan barglar shaklini o‘zgartirib, ko‘pincha to‘kilish mumkin, bu esa ba‘zan kasallikga moil daraxtlarda barglar kuchli to‘kilishiga olib keladi. Parsha kasalligi mevalarga ham ta‘sir qilishi mumkin, bunda ignaboshidek kichik dog‘lar kattalashib, zaytun rangidan qora rangli dog‘larga aylanadi. Kasallik ko‘proq salqin va nam sharoitda rivojlanadi hamda kasallangan o‘simlik qoldiqlarida qishlab qoladi [7].

Umuman olganda Respublikamiz sharoitida do‘lanazorlarda uchraydigan asosiy zamburug‘ qo‘zg‘atadigan kasalliklar tur tarkibini aniqlash, bioekologik xususiyatlari, tarqalishi, rivojlanishi, yashovchanligi va fiziologik jarayonlarini o‘rganish, ularga qarshi samarali kurash choralarini ishlab chiqish bo‘yicha ilmiy-tadqiqotlar olib borish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot usullari. Do‘lana o‘simligida kalmaraz kasallik tarqalishi va zararini o‘rganishga doir tadqiqotlar mikologiya va qishloq xo‘jaligi fitopatologiyasida umum qabul qilingan usullar asosida bajarilgan. Do‘lanazorlarda kasallikning tarqalishini hisobga olish uchun diagonal va uning kesishmasi bo‘ylab 5 ta nuqtada 10 tadan o‘simliklar tanlab olinadi va $P\% = (a/n) \times 100$ formula bo‘yicha kasallikning tarqalishi hisoblab topildi [2]. Tadqiqotlar natijasida olingan ma‘lumotlarning variatsion statistik tahlili B.A.Dospexov [1] metodikasi bo‘yicha hamda kasalliklarga qarshi qo‘llanilgan fungitsidlarning samaradorligi Sh.T.Xodjaev [5] usullari asosida amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari. Toshkent viloyati, Bo‘stonliq tumani Bo‘stonliq tog‘ ilmiy-tajriba stansiyasida do‘lananing Turkiston navida kuzatilgan kalmaraz kasalligiga qarshi fungitsidlarning biologik samaradorligini aniqlash maqsadida dala tajribalari olib borildi.

Tadqiqotlarda Star Top 32,5% sus.k. (0,2-0,3-0,5 l/ga), Miravis Duo 200 k.s. (0,25-

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

0,5-0,75 l/ga), Best Captan 50 wp 50% n.kuk. fungitsidlari sinovdan o‘tkazildi. Andoza sifatida (1,5-2,0-3,0 kg/ga), Luna ekspiriens 40% sus.k.) Skort 25% em.k. (0,2 l/ga) fungitsidi tanlab (0,5-0,75-1,0 kg/ga) va Xorus (0,2-0,3-0,4 l/ga) olindi (1-jadva).

1-jadval

**Do‘lana o‘simligida kalmaraz kasalligiga qarshi qo‘llanilgan
fungitsidlarning biologik samaradorligi**

(Dala tajribalari, Bo‘stonliq tog‘ ilmiy-tajriba stansiyasi, Turkiston navi 2022 y.)

T/r	Todqiqot olib borilgan joy	Ishchi eritma quyuqligi, %	O‘simlik a‘zolari	2022-yil		
				Zararlanish %	Kasallik rivoji, %	Biologik samaradorlik, %
1.	Nazorat - (kimyoviy ishlov berilmagan)	-	barg	34,3	16,8	
			meva	33,7	16,1	
2.	Skort 25% em.k. (difenokonazol) (andoza)	0,2	barg	7,7	1,5	91,1
			meva	7,0	1,4	91,3
3.	Star Top 32,5% sus.k. (Azoksistrobin + Difenokonazol)	0,2	barg	19,7	4,4	73,8
			meva	17,0	3,9	75,7
		0,3	barg	14,0	3,7	78,0
			meva	13,7	3,4	78,9
		0,5	barg	9,0	2,1	87,5
			meva	8,3	1,9	88,2
4.	Miravis Duo 200 k.s. (Difenokonazol + pidiflumetofen)	0,25	barg	16,0	4,3	74,4
			meva	15,7	3,8	76,4
		0,5	barg	15,3	3,5	79,2
			meva	11,7	3,1	80,7
		0,75	barg	9,7	1,9	88,7
			meva	8,7	1,6	90,1
5.	Best Captan 50 WP 50% n.kuk. (Kaptan)	1,5	barg	18,3	4,7	72,0
			meva	16,7	4,2	73,9
		2,0	barg	6,3	2,0	88,1
			meva	5,0	1,7	89,4
		3,0	barg	4,3	1,4	91,7
			meva	4,0	1,2	92,5
6.	Luna ekspiriens 40% sus. k. (Fluopiram + tebukonazol)	0,5	barg	15,3	4,0	76,2
			meva	13,0	3,6	77,6
		0,75	barg	12,0	2,3	86,3
			meva	11,0	2,0	87,6
		1,0	barg	10,0	1,8	89,3
			meva	8,7	1,7	89,4
7.	Xorus (siprodinil 750 g/l)	0,2	barg	17,7	3,9	76,8
			meva	16,3	3,4	78,9
		0,3	barg	11,3	2,2	86,9
			meva	10,7	1,9	88,2
		0,4	barg	4,1	1,3	92,3
			meva	3,9	1,1	93,2

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Olingan natijalarga qaraganda, nazorat variantda kalmaraz kasalligi bilan do‘lananing Turkiston navi barglari 34,3% ni va mevalari 33,7% zararlangan bo‘lsa, kasallikning rivojlanishi barglarda 16,8% ni, mevalarida 16,1% gachani tashkil etdi.

Kalmaraz kasalligiga qarshi yuqori me‘yorda sinovdan o‘tkazilgan qo‘fungitsidlardan Star Top 32,5% sus.k. (0,5 l/ga), Miravis Duo 200 k.s. (0,75 l/ga) fungitsidlari qo‘llanilganda, biologik samaradorlik barglarida 87,6-88,7%, mevalarda 88,2-90,1% gacha tashkil etdi. Zararlanish barglarda 9,0% dan 9,7% gacha, mevalarda 8,3% dan 8,7% gacha kuzatildi.

Kalmaraz kasalligiga qarshi andoza sifatida Skort 25% em.k. (0,2 l/ga) fungitsidi qo‘llanilganda, biologik samaradorlik barglarda 91,1% ni, mevalarda 91,3% gacha yetganligi

aniqlandi. Ushbu variantda kasallik bilan zararlanish barglarda 7,7%, mevalarda 7,0% ni tashkil etdi.

Xulosa. Tadqiqotlarda do‘lana o‘simligida zarar keltiradigan kalmaraz kasalligiga qarshi kurashda Star Top 32,5% sus.k. (0,5 l/ga), Miravis Duo 200 k.s. (0,75% l/ga), Best Captan 50% n.kuk. (2,0-3,0 kg/ga), Luna ekspiriens 40% sus.k. (0,75-1,0 l/ga) va Xorus (0,3-0,4 l/ga) fungitsidlari yuqori biologik samaradorlik qayd etdi, fungitsidlarning biologik samaradorligi barglarda 86,3-92,3%, mevalarda 87,6-93,2% yetganligi aniqlandi. Xulosa qilib aytganda, Sinovdan o‘tkazilgan fungitsidlar o‘z vaqtida belgilangan muddat va me‘yorlarda qo‘llanilganda, kasalliklarga qarshi yuqori biologik samaradorlikga erishish mumkinligi tadqiqotlarda o‘z isbotini topdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Dospexov B.A. Metodika polevogo opyta. – Moskva, 1985. - 351s.
2. Stepanov K.M., Chumakov A.E. Prognoz bolezney selskoxozyaystvennykh rasteniy. – Leningrad: Kolos, 1972. – S.271.
3. Taxtadjyan L.N. Sistema magnoliofitov / L.N. Taxtadjyan. – Leningrad: Nauka, 1987. – 439 s.
4. Ufimov R.A. Rod Boyaryshnik (Crataegus L., Rosaceae) vo flore Vostochnoy Yevropy i Kavkaza: avtoref. dis.... kand. biol. nauk / R.A. Ufimov. – Sankt-Peterburg, 2013. – 22 s.
5. Xodjaev Sh.T. Insektitsid, akaritsid, biologik faol moddalar va fungitsidlarni sinash bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar. – Toshkent, 2004. B. 83–90
6. Dar M.S., Ahmad M., Shah M.D., Padder B.A., Bhat N.A., Khan M.A. Ahanger F.A., Nabi A. and Banoo A. Venturia crataegi causing scab on Crataegus songarica: Morpho-molecular characterization and a new record from India. Applied biological Research, 2019. 21:274-282.
7. <https://hortsense.com> 7
8. <https://zamin.uz/tibbiyot/28455-dlananing-foydali-hususiyatlari.html>